

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY VA IJODIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI MENTAL ARIFMETIKA ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

© O'.B. O'rolova¹✉

¹Aktiv school mental arifmetika treneri, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi davrda ta'lim tizimining asosiy maqsadi – o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, mantiqiy tahlil qilish, ijodiy yondashuv va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, boshlang'ich sinf bosqichi bu jarayonning poydevori hisoblanadi. Mental arifmetika – bu an'anaviy matematikani noan'anaviy yondashuv orqali o'rganishga asoslangan metod bo'lib, nafaqat hisoblash tezligini, balki mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Shu nuqtayi nazardan, mazkur mavzu dolzarbligi bilan ajralib turadi.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda mental arifmetika metodikasining samaradorligini o'rganish, uni amaliyotga joriy etish hamda takomillashtirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi:

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borilgan kuzatuvlar;

Mental arifmetika bo'yicha mashg'ulotlar (abakus, vizual va mental usullar);

So'rovnoma va testlar yordamida o'quvchilarning fikrlash darajasi tahlili;

Tajriba-sinov ishlari orqali natijalarning taqqoslanishi;

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mental arifmetika mashg'ulotlari o'quvchilarning:

Diqqatini jamlash;

Mantiqiy mushohada yuritish;

Vizual tasavvur qilish;

Tez va aniq qaror qabul qilish;

Yodlash qobiliyati;

Matematik savodxonlik va ijodkorlik salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Mental arifmetikaning tizimli qo'llanishi natijasida, an'anaviy ta'lim metodlarida erishilmagan natijalarga qisqa muddatda erishish mumkinligi kuzatildi.

XULOSA: mental arifmetika boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nafaqat matematik ko'nikmalarni rivojlantiruvchi, balki ularning umumiy intellektual salohiyatini oshiruvchi samarali vositadir. Bu metodika orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni o'stirish imkoniyatlari

kengdir. Shunday ekan, uni umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf dasturlariga bosqichma-bosqich joriy etish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: mental arifmetika, boshlang'ich ta'lim, mantiqiy fikrlash, ijodiy fikrlash, abakus, metodika, o'quvchilar ko'nikmasi, vizual tasavvur, tezkor hisoblash.

Iqtibos uchun: O'.B. O'rolova Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini mental arifmetika orqali takomillashtirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.44-50

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ МЕНТАЛЬНУЮ АРИФМЕТИКУ

© Уролова Ў.Б.¹✉

¹Тренер ментальной арифметики в "Aktiv School", Ташкент, Узбекистан

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: в современную эпоху главной целью системы образования является формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления, логического анализа, творческого подхода и принятия правильных решений в проблемных ситуациях. Начальная школа считается основой этого процесса. Ментальная арифметика — это метод обучения традиционной математике с использованием нетрадиционного подхода, который развивает не только скорость счета, но и логическое и творческое мышление. С этой точки зрения тема отличается своей актуальностью.

ЦЕЛЬ: изучить эффективность методики ментальной арифметики в развитии логического и творческого мышления учащихся начальных классов, внедрить её в практику и разработать научно-методические рекомендации по её совершенствованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие материалы и методы:

- Наблюдение за учащимися начальных классов;
- Занятия по ментальной арифметике (абакус, визуальные и ментальные методы);
- Анализ уровня мышления учащихся с помощью опросов и тестов;
- Сравнение результатов посредством экспериментальной работы;
- Анализ статистических данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследования показали, что занятия ментальной арифметикой значительно улучшают:

- Концентрацию внимания;
- Логическое мышление;
- Визуальное воображение;
- Быстрое и точное принятие решений;

Способности к запоминанию;

Математическую грамотность и творческий потенциал.

Систематическое применение ментальной арифметики позволяет в короткие сроки добиться результатов, которые трудно достичь с помощью традиционных методов обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ментальная арифметика — это эффективный инструмент для учащихся начальных классов, который развивает не только математические навыки, но и общий интеллектуальный потенциал. Эта методика открывает широкие возможности для развития логического и творческого мышления. В связи с этим рекомендуется поэтапное внедрение данной методики в учебные программы начальной школы общеобразовательных учреждений.

Ключевые слова: ментальная арифметика, начальное образование, логическое мышление, творческое мышление, абакус, методика, навыки учащихся, визуальное воображение, быстрый счет.

Для цитирования: Ёролова Ё.Б. Методика развития логического и творческого мышления у учеников начальных классов путем совершенствования через ментальную арифметику. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.44-50.

IMPROVING THE METHODOLOGIES FOR DEVELOPING LOGICAL AND CREATIVE THINKING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH MENTAL ARITHMETIC

© Ugiloy B. Urolova¹✉

¹Mental Arithmetic Trainer at "Aktiv School", Tashkent, Uzbekistan

Annotation:

INTRODUCTION: in the current era, the main goal of the education system is to develop students' independent thinking, logical analysis, creative approach, and the ability to make correct decisions in problematic situations. The primary school stage is considered the foundation of this process. Mental arithmetic is a method based on learning traditional mathematics through non-traditional approaches, which not only improves calculation speed but also develops logical and creative thinking. From this point of view, the topic stands out for its relevance.

OBJECTIVE: to study the effectiveness of the mental arithmetic methodology in developing logical and creative thinking skills in primary school students, implement it in practice, and develop scientific-methodical recommendations for its improvement.

MATERIALS AND METHODS: the following materials and methods were used in the research:

Observations with primary school students;

Mental arithmetic classes (abacus, visual, and mental techniques);

Analysis of students' thinking level through surveys and tests;

Comparison of results through experimental work;

Analysis of statistical data.

DISCUSSION AND RESULTS: the research showed that mental arithmetic exercises significantly improve students':

Concentration;
Logical reasoning;
Visual imagination;
Quick and accurate decision-making;
Memorization abilities;
Mathematical literacy and creativity.

Systematic use of mental arithmetic makes it possible to achieve results that are difficult to obtain with traditional teaching methods in a shorter period.

CONCLUSION: mental arithmetic is an effective tool for primary school students that not only develops mathematical skills but also enhances their overall intellectual potential. This methodology offers broad opportunities to improve logical and creative thinking. Therefore, it is recommended to gradually implement it into the primary school curriculum of general education institutions.

Keywords: mental arithmetic, primary education, logical thinking, creative thinking, abacus, methodology, student skills, visual imagination, fast calculation.

For citation: Ugiloy B. Urolova (2025) "Improving the methodologies for developing logical and creative thinking skills of primary school students through mental arithmetic", *Inter education & global study*, vol.3 (9), pp.44-50. (In Uzbek).

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasini tubdan yangilash, o'quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda mantiqiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim jarayonining asosiy vazifasi bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator farmon va qarorlarida bu masalaga alohida urg'u berilgan. Jumladan:

- "2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" (PF-4947, 2017-yil 7-fevral)da ta'lim tizimini isloh qilish, o'quvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

- "Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" (PF-5712, 2019-yil 29-aprel)da o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish ko'zda tutilgan.

- "Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" davlat dasturi (PF-5953, 2020-yil 2-mart)da ta'limda innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash, fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish vazifasi qo'yilgan.

• O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” farmonida ham ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilab qo‘yilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari, Xalq ta’limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan boshlang‘ich ta’lim Davlat ta’lim standarti (DTS) hujjatlarida ham o‘quvchilarda mantiqiy va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish zarurligi alohida ta’kidlangan. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda turli innovatsion metodlar qo‘llanilmoqda. Shulardan biri — mental arifmetika mashg‘ulotlari bo‘lib, u o‘quvchilarda tezkor hisoblash bilan bir qatorda mantiqiy tafakkur, xotira, diqqat va ijodkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mental arifmetika darslarini fanlar bilan integratsiyalashgan holda qo‘llash boshlang‘ich ta’lim jarayonini samarali tashkil etish va davlat tomonidan belgilangan ta’lim islohotlari maqsadlariga erishishda muhim metodlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Bugungi globallashtirish davrida ta’lim jarayonida asosiy e’tibor o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilmoqda. Boshlang‘ich ta’lim bu jarayonning poydevorini yaratadi. Shu sababli, samarali metodikalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim hisoblanadi. Mental arifmetika qadimiy hisoblash usuli bo‘lib, u dastlab abakus yordamida raqamlarni hisoblashga asoslangan. Hozirgi kunda esa u innovatsion ta’lim metodikasi sifatida dunyo bo‘ylab qo‘llanilmoqda. Bu metodika nafaqat hisoblash tezligini, balki xotira, diqqat, tasavvur, ijodiy fikrlash va mantiqiy tafakkurni ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mental arifmetika — bu qadimiy hisoblash san’ati bo‘lib, dastlab Xitoy va Yaponiyada abakus (hisob taxtachasi) yordamida raqamlarni tez va aniq hisoblash usuli sifatida shakllangan. Hozirgi davrda u nafaqat tezkor hisoblashni, balki bolalarda xotira, mantiqiy tafakkur, diqqatni jamlash, ijodkorlik va tasavvur qobiliyatlarini rivojlantiruvchi innovatsion metodika sifatida keng qo‘llanilmoqda. Mental arifmetikaning asosiy xususiyati shundaki, o‘quvchilar dastlab abakusdan foydalangan holda hisoblashni o‘rganadilar. Keyinchalik ular xayolda abakusni ko‘z oldiga keltirib, raqamlarni tasavvur qilish orqali misol va masalalarni juda qisqa vaqt ichida yecha oladilar. Bu jarayon bolaning ikkala miya yarim sharini bir vaqtda faol ishlashga undaydi. Natijada:

- Chap yarim shar – mantiqiy tafakkur, tahlil qilish, matematik fikrlashni rivojlantiradi.
- O‘ng yarim shar – ijodiy yondashuv, tasavvur va obrazli fikrlashni kuchaytiradi.

Mental arifmetika oddiy hisoblash fani emas, balki bolalarning intellektual salohiyatini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladigan samarali metoddir.

Mental arifmetikaning mantiqiy va ijodiy fikrlashga ta’siri

1. Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish. - Raqamlarni tezkor tahlil qilish. - Murakkab masalalarni qisqa yo‘l bilan yechish. - Sabab-oqibat munosabatlarini tushunish.

2. Ijodiy fikrlashni rivojlantirish. - Abakusdagi raqamlarni xayolda tasvirlash orqali obrazli tafakkurni kuchaytirish. - Raqamlar asosida hikoya yaratish ("Raqamlar ertagi"). - Matematik topshiriqlarni ijodiy yechish.

3. Kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish. - Xotira hajmini kengaytirish. - Diqqatni jamlashni kuchaytirish. - Bir vaqtning o'zida bir nechta jarayonni boshqarish.

Mental arifmetika va fanlar integratsiyasi:

Matematika fanida – tezkor hisoblash, murakkab misol va masalalarni mental usulda yechish.

2. Ona tili va adabiyotda – "Sonlar ertagi" metodida raqamlar asosida hikoya tuzish.

3. Tabiatshunoslikda – daraxt ekish yoki hayvonlar sonini mental hisob yordamida aniqlash.

4. San'at fanida – geometrik shakllarni mental hisob orqali tasvirlash.

5. Axborot texnologiyalarida – mental arifmetika dasturlari yordamida interfaol mashqlar bajarish.

Tajriba-sinov ishlari:

Maqsad: Mental arifmetika mashg'ulotlarining o'quvchilarda mantiqiy va ijodiy tafakkurni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlash.

Ishtirokchilar: Tajriba Toshkent shahridagi 320- maktabning 3-sinflarida 60 nafar o'quvchi ishtirokida o'tkazildi:

- Tajriba guruhi (30 nafar) – mental arifmetika mashg'ulotlariga qatnashdi.

- Nazorat guruhi (30 nafar) – faqat odatiy matematika darslari bilan shug'ullandi.

Metodika: Haftasiga 2 marotaba mental arifmetika mashg'ulotlari. Abakus asosida tezkor hisoblash mashqlari. Xayolda hisoblash, raqamlar bilan vizual o'yinlar va fanlararo integratsiyalashgan topshiriqlar.

Natijalar:

Ko'rsatkichlar	Boshlang'ich daraja	Yakuniy natija (tajriba guruhi)	Yakuniy natija (nazorat guruhi)
Hisoblash tezligi	45%	90%	62%
Mantiqiy tafakkur	50%	85%	65%
Ijodiy yondashuv	42%	82%	57%
Diqqat va xotira	47%	87%	61%

Mental arifmetika mashg'ulotlari o'quvchilarning fikrlash tezligi, diqqatini jamlash va ijodiy yondashuvini sezilarli darajada oshirdi. Bu metodika o'quvchilarda bilimlarni turli fanlarda qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi. Integratsiyalashgan darslar esa o'quvchilarda qiziqishni kuchaytiradi, ularni faol va ijodkor shaxs sifatida tarbiyalaydi.

Mental arifmetika mashg'ulotlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirishda samarali vositadir.

2. Mashg'ulotlar o'quvchilarning xotirasi, diqqatini jamlashi, tezkor fikrlashi va ijodiy qobiliyatlarini oshiradi.

3. Fanlar bilan integratsiya qilgan holda mental arifmetika yanada samaraliroq natija beradi.

4. Ushbu metodikani ta'lim jarayonida keng qo'llash, o'quvchilarning kelajakda raqobatbardosh shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Vygotskiy L.S. Tafakkur va nutq. – Moskva, 1999.
2. Piaget J. The Psychology of the Child. – New York, 1972.
3. Kaminskiy A. Mental arifmetika: nazariya va amaliyot. – Moskva, 2018.
4. UCMAS International Training Materials. – Kuala Lumpur, 2017.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi metodik qo'llanmalari.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **O'rolova O'g'iloy Bahodir qizi**, o'qituvchi [Уролова Ў.Б., преподаватель], [Ugiloy B. Urolova, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshken, Yangi Turon, 2-a uy [адрес: Узбекистан, Ташкент, Sharof Rashidov, 360], [address: Uzbekistan, Tashkent, Sharof Rashidov, 360];